

ПСИХОЛОГИЯ

10.5281/zenodo.11317120

ПОЛИТОВА Елизавета Алексеевнаруководитель, основатель и автор онлайн-школы «Сила в мысли»,
Россия, г. Москва

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ САМООЦЕНКИ И САМОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ДОСТИЖЕНИЕ УСПЕХА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. С помощью обзора существующих исследований и эмпирического анализа данных предпринимательской среды, авторы оценивают, как позитивное восприятие себя и своих способностей влияет на принятие рисков, решение проблем, устойчивость к неудачам и общий успех в бизнесе. Результаты подчеркивают важность психологических факторов для эффективного функционирования предпринимателей и предлагают практические рекомендации для развития и поддержания высокого уровня самооценки и самоэффективности в контексте предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: самооценка, самоэффективность, успех, предпринимательская деятельность, высокая самооценка.

Введение

Важность предпринимателей для общественного процветания не подлежит сомнению, поскольку они играют критическую роль в стимулировании создания рабочих мест и ускорении экономического развития. Они воплощают в себе способность к инициированию новаторских концепций, оценке потенциалов и рисков, а также к управлению и развитию

бизнес-проектов. Их уникальность заключается в способности переводить идеи в жизнь, тем самым внося вклад в общественное благополучие и экономическую динамику.

Стоит отметить, что при сравнении ситуации с мартом 2021 года численность субъектов малых и средних предприятий на территории Российской Федерации увеличилась на 224 тыс.

Рис. 1. Численность субъектов малых и средних предприятий на территории Российской Федерации.
Источник: сайт Федеральной налоговой службы

Распределение малого и среднего предпринимательства по федеральным округам в процентном соотношении (рис. 2).

Рис. 2. Распределение малого и среднего предпринимательства по федеральным округам. Источник: сайт Федеральной налоговой службы

Тем не менее, вопросы, касающиеся того, что делает предпринимателя успешным, остаются предметом активных научных дебатов. Исследования в этой области, проведенные до сих пор, не привели к формированию общепризнанной теоретической основы, выявляя при этом ряд противоречивых данных и выводов. Это создает потребность в более глубоком понимании драйверов успеха в предпринимательской деятельности и методологий его измерения.

В качестве информационной основы служат данные из научных работ, опубликованных в ведущих национальных и международных базах данных, таких как Web of Science, Scopus, EBSCOhost и eLIBRARY.ru, а также различные словари, энциклопедии, диссертации и аналитические материалы, доступные в цифровом формате [2].

Литературный обзор

М. Кете де Вриз исследует явление экономической субъективности, проявляющееся через призму групповой идентификации – профессиональной, организационной, и социальной. Он утверждает, что мотивация к самостоятельному бизнесу часто коренится в несоответствии между индивидуальными ценностями и требованиями традиционной занятости, выражаясь через неприятие авторитарных ролей и неспособность адаптироваться к принятым

организационным нормам. Такие индивидуумы часто переживают профессиональный транзит как хроническое состояние, сталкиваясь с социальной изоляцией и конфликтами из-за своих неконвенциональных взглядов.

Де Вриз подчеркивает, что основания для такого профессионального пути закладываются еще в молодости, когда формируется профессиональная идентичность и происходит отторжение традиционных ролевых моделей. Эта тенденция сохраняется и при управлении собственной организацией, где предприниматель стремится поддерживать индивидуализированный подход к принятию решений, что может затруднять переход к более стабилизированным формам управления и, по мнению специалистов в области экономической психологии, становится причиной финансовых неудач на этапах роста и расширения бизнеса.

Исследование Р. Брокграуза подтверждает, что непосредственно перед началом предпринимательской деятельности многие предприниматели испытывают общее недовольство работой при одновременной удовлетворенности уровнем заработной платы. Это указывает на важность личностных характеристик, таких как ценности, мотивация и самовосприятие, которые влияют на их способность к работе в качестве подчиненного.

Дальнейшее развитие карьеры предпринимателя требует от него не только способности к адаптации к различным ролям, но и высокой самооценки, как отмечает Л. Волкова [11], подчеркивая важность широкого спектра ролевых позиций для успешного предпринимательства. Теория социального научения А. Бандуры связывает самооценку с ожиданием успеха, которое в свою очередь ведет к высоким достижениям и карьерному росту.

Важно подчеркнуть, что самооценка и восприятие себя как активного участника экономической деятельности являются ключевыми факторами в профессиональном развитии предпринимателя. Эти качества позволяют ему преодолевать формальные

ограничения и идентифицировать себя не просто как часть коллектива, а как независимого субъекта, принимающего решения и действующего в соответствии со своими ценностями и убеждениями [3, 4].

В свою очередь в рамках данной статьи будет подробно рассмотрена данная тема.

Материалы и методы

В психологии понятие самооценки интерпретируется как индивидуальное восприятие собственной значимости, представляющее собой комплексное отношение к своей персоне. Оно охватывает осознание собственной идентичности, чувство принадлежности к определенной социальной группе и уверенность в своих способностях и качествах (рис. 3.).

Рис. 3. Составляющие самооценки

Уровень самооценки оказывает существенное влияние не только на внутреннее самовосприятие индивида, но и на манеру, в которой он разрешает окружающим себя воспринимать. Кроме того, это воздействует на его стремление к реализации жизненных амбиций и на способность строить здоровые и гармоничные отношения с другими людьми.

Индивиды с устойчивой самооценкой тенденциозно склонны к позитивному восприятию себя и своего окружения, что облегчает преодоление различных жизненных сложностей. В то же время, лица с недостаточно развитой самооценкой склонны видеть себя в искаженном, негативном свете, проявляя

критичность к собственным поступкам и окружающей действительности [5].

В свою очередь заниженная самооценка может оказывать влияние на эмоциональное состояние, мысли и поведение человека. Она может проявляться в самокритике, чрезмерной потребности в одобрении других и в трудностях с принятием решений. В некоторых случаях такие симптомы могут быть заметны, в других – едва уловимы, но последствия для психологического благополучия человека всегда серьезны.

Лица с пониженной самооценкой часто испытывают дефицит контроля над собственной жизнью, склонны винить во всех своих неудачах внешние обстоятельства и склонны к

непродуктивным социальным сравнениям, что часто усугубляется просмотром социальных сетей.

Развитие низкой самооценки может быть обусловлено как внутренними предрасположенностями личности, так и внешними социокультурными факторами. Особенно часто основы для формирования низкой самооценки заложены в детском возрасте, когда критика со стороны важных фигур, таких как родители и учителя, может быть воспринята ребенком как доказательство его недостаточности [6].

1. Влияние самооценки

Анализируя связь между карьерным прогрессом и самооценкой, целесообразно обратить внимание на само существо самооценки и ее разновидности. Самооценка подразделяется на адекватную и неадекватную, где последняя может быть как недооцененной, так и переоцененной.

Адекватность самооценки характеризуется соответствием между самовосприятием человека и объективной реальностью, принимая в расчет общепринятые стандарты оценки. Человек с адекватной самооценкой способен к объективной самоаппрециации своих достижений и недостатков. Он конструктивно воспринимает критику, обладает способностью к аналитическому осмыслению своих ошибок, реалистично оценивает свои возможности и успехи, что позволяет ему эффективно планировать свое профессиональное развитие.

Прогресс в профессиональной карьере обычно происходит последовательно и обоснованно, подкрепляясь соответствующей квалификацией и наработкой компетенций.

При неадекватной самооценке индивиды могут неверно анализировать собственные достижения и качества, стремясь соответствовать собственным иллюзорным стандартам, которые могут быть как искусственно завышены, так и занижены.

Личности с неадекватно завышенной самооценкой склонны к переоценке собственной важности и достижений, игнорируют неудачи и отрицают конструктивную критику, воспринимая любой неуспех как следствие обстоятельств или действий других людей. Такие индивиды обладают высокой амбициозностью и стремлением к доминированию, что может способствовать их карьерному росту за счет внимания к своей персоне.

С другой стороны, работники с неадекватно заниженной самооценкой склонны к подценке собственных возможностей, даже если они обладают высоким профессиональным уровнем. Их сопровождают постоянные сомнения в

своих способностях и опасения не соответствовать ожиданиям, что препятствует их профессиональному развитию и достижению высоких позиций.

Таким образом, хотя самооценка не всегда напрямую коррелирует с уровнем профессионализма, она несомненно влияет на траекторию карьерного роста и позицию в профессиональном коллективе. Важно осознавать, что сбалансированная самооценка способствует более осмысленному и устойчивому продвижению по карьерной лестнице [7, 8].

2. Влияние самоэффективности

Самоэффективность определяется как убеждение индивида в собственные способности эффективно выполнять задачи и действия, необходимые для управления ситуациями в его жизни, согласно исследованиям Бандуры и других ученых. Это понятие отражает, насколько человек уверен в своей способности достичь целей и проявить нужные качества для этого.

Оценка личного опыта играет ключевую роль в формировании восприятия самоэффективности, поскольку она определяет, насколько человек верит в свою способность успешно справиться с будущими задачами. Высокий уровень самоэффективности способствует готовности к принятию новых вызовов и уверенности в успешности предпринимательских начинаний.

Индивиды, демонстрирующие повышенную самоэффективность, более склонны к активному принятию и реализации сложных задач, сохраняя при этом настойчивость в достижении своих амбиций, несмотря на возможные неудачи.

С течением времени, благодаря успехам и успешному преодолению трудностей, человек может достигнуть высокого уровня самоэффективности, что в свою очередь способствует развитию веры в свои возможности вложить необходимые мотивационные и когнитивные ресурсы.

Влияние убеждений в самоэффективность прослеживается через четыре механизма: постановку целей, эмоциональное состояние, когнитивные процессы и выбор действий и ситуаций (Bandura, 1994). Это влияет на установление целей, усилия и настойчивость в достижении успеха.

Веру в собственную самоэффективность формируют как реальный опыт успехов и неудач, так и наблюдение за опытом других, подкрепление через убеждения и эмоциональные состояния. Реальные достижения укрепляют самоэффективность, тогда как неудачи могут

ее подорвать, хотя постоянные усилия и настойчивость в преодолении трудностей способны усилить убеждение в своих силах.

Концепция самоэффективности акцентирует внимание на самооценке способностей человека действовать в соответствии с задачами, а не на конечных результатах этих действий. Это представление о своих возможностях влияет на выбор задач, настойчивость и решимость в их выполнении.

Самоэффективность играет решающую роль в предпринимательской активности, поскольку вера в способность решать предпринимательские задачи напрямую влияет на выбор предпринимательской карьеры и успех в этой сфере. Высокая самоэффективность обеспечивает уверенность в преодолении предпринимательских вызовов, становится основой для сложных целей и способствует быстрому восстановлению после неудач, влияя положительно на общую производительность и успех предпринимательских начинаний [9].

3. Способы повышения самооценки как фактор достижения успеха

Осмысление пути к успеху требует учета долгосрочной перспективы. Этот процесс символизирует медленное, но уверенное продвижение к достижению целей, где каждый шаг, даже невидимый на первый взгляд, способствует окончательному результату. Адаптация к менталитету роста позволяет переосмыслить обучение и ошибки как возможности для развития, а не как препятствия. Этот подход уменьшает стресс от перфекционизма и снижает склонность к нездоровым сравнениям, превращая индивидуальный путь развития в уникальный и самодостаточный процесс [10].

Заключение

Вера в себя выступает как критически важный элемент предпринимательства, особенно учитывая, что путь к успеху зачастую усеян трудностями. Вопреки препятствиям, непоколебимая вера в свои способности мотивирует продолжать движение вперед, адаптироваться и стремиться к совершенству. В конечном счете, успех в бизнесе, как и в личностном росте, зависит от умения ценить себя, верить в свои возможности, принимать ошибки как шаги к развитию и практиковать самосострадание. Эти качества вместе формируют основу для достижения не только профессиональных, но и личных целей.

Литература

1. Гугл тренды. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://trends.google.ru/trends/explore?date=today%205-y&q=%>. – (дата обращения 04.01.2024).
2. Дроздов И.Н. Факторы и критерии успешности предпринимателей малого и среднего бизнеса // Креативная экономика. 2020. Том 14. № 11. С. 2923-2934.
3. Процесс профессионального становления потенциального предпринимателя. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://poznayka.org/s17860t3.html>. – (дата обращения 04.01.2024).
4. Алексашкина С. Р. Мотивация предпринимателя к достижению стратегических целей. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://na-journal.ru/4-2020-psihologiya/2851-motivaciya-predprinimatelja-k-dostizheniyu-strategicheskikh-celei>. – (дата обращения 04.01.2024).
5. Самооценка: первый шаг к успешному бизнесу. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.b17.ru/article/482669/>. – (дата обращения 04.01.2024).
6. Низкая самооценка для предпринимателя: тормозит или толкает к новым достижениям? [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://sberbusiness.live/publications/nizkaia-samoocenka-dlia-predprinimatelja-tormozit-ili-tolkaet-k-novym-dostizhenijam>. – (дата обращения 04.01.2024).
7. Влияние самооценки на успешность профессиональной деятельности. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://ludi.by/vliyanie-samoocenki-na-uspeshnost-pro>. – (дата обращения 04.01.2024).
8. Влияет ли самооценка предпринимателя на его эффективность!?. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://vc.ru/u/1388719-pr-v-dele/614138-vliyaet-li-samoocenka-predprinimatelja-na-ego-effektivnost>. – (дата обращения 04.01.2024).
9. The Impact of Self-Efficacy on Entrepreneurship Performance. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://esignals.fi/research/en/2021/02/24/the-impact-of-self-efficacy-on-entrepreneurship-performance/#161f990b>. – (дата обращения 04.01.2024).
10. 5 WAYS TO IMPROVE SELF-ESTEEM FOR BUSINESS SUCCESS. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://brendaterry.co/self-esteem-for-business-success/>. – (дата обращения 04.01.2024).
11. Волкова Л. В., Волкова Ю. С. Формирование во внеурочной деятельности информационной безопасности младших школьников // Гуманитарные исследования. Педагогика и психология. – 2022. – №. 11. – С. 43-52.

POLITOVA Elizaveta Alekseevna

Director, founder and author of the online school “POWER IN THOUGHT”,
Russia, Moscow

THE IMPACT OF HIGH SELF-ESTEEM AND SELF-EFFICACY ON ACHIEVING SUCCESS IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

Abstract. *Using a review of existing research and empirical analysis of business environment data, the authors assess how a positive perception of oneself and one's abilities affects risk-taking, problem solving, resilience to failure and overall business success. The results highlight the importance of psychological factors for the effective functioning of entrepreneurs and offer practical recommendations for developing and maintaining a high level of self-esteem and self-efficacy in the context of entrepreneurial activity.*

Keywords: *self-esteem, self-efficacy, success, entrepreneurial activity, high self-esteem.*